

QISHLOQ XO'JALIGIGA QO'YILGAN INVESTISIYALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY ASOSLARI.

Xudayberdiyeva Nilufar Mengqobilovna

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti,
Agrologistika va biznes fakulteti, "Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli
texnologiyalar" kafedrası o'qituvchisi,
mustaqil izlanuvchi,
nilumirzo@mail.ru

Аннотация: Har qanday investitsiya loyihasini moliyaviy-iqtisodiy baholash mazmunini juda sodda savolga, ya'ni kelgusidagi pul tushumlari hozirgi qilingan xarajatlarni qoplaydimi yoki yo'qmi, degan savolga javob topish tashkil etadi. Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda investitsiyalarni baholashning turli loyihalarga qo'yilgan mablag'larning foydaliligini taqqoslashga asoslangan usullari ko'p qo'llaniladi. Bunda u yoki bu loyihaga investitsiya qilishning muqobil varianti bo'lib boshqa ob'ektlarga mablag' sarflash, shuningdek mablag'larni ma'lum foiz bilan bankka qo'yish yoki ularni qimmatli qog'ozlarga aylantirish imkoniyatlari hisoblanadi

Калит сўзлар: Investitsiya (sarmoya), investitsiya faoliyati, investor, innovatsiya, dehqon va fermer xo'jaliklari, agrar soha, mahsulot ishlab chiqarish.

Кириш.

Investitsiyaviy loyihalar murakkabligi va ularning majmuaviy xarakteri shunga olib keladiki, loyiha amalga oshirishning barcha sharoitlari va tavsiflarini rasmiy shaklda to'liq hisobga olish mumkin bo'lmaydi. Shu bilan birga loyiha ishtirokchilari manfaatlarining o'zaro mos kelmasligi, investitsiyaviy loyihalarni iqtisodiy baholashda bir nechta mezonlardan foydalanish zarurligiga olib keladi. Ushbu ishda investitsiyalarni kiritish va investitsiyaviy loyihalar samaradorligini hisoblash, hozirgi kunda mavjud va keng tarqalgan barcha uslublar yordamida atroflicha bayon etilgan.

Асосий қисм.

Hozirgi vaqtda investitsiyaviy loyihalashtirish amaliyotida loyihalar samaradorligini baholashda eng ko'p ishlatiladigan diskontlashgan mezonlar quyidagilardir:

1. Sof joriy qimmatlilik (nef present value) NPV.
2. Foydalilik indeksi (profitability index) PI.
3. Xarajatlarga daromadlarning nisbati (Benefit to cost ratio) B/Cratio.
4. Loyiha daromadligining ichki normasi (internal rate of return) IRR.
5. Xarajatlarni qoplash davri (payback period) PBP.
6. Ichki rentabellik stavkasining modifitsirlangan usuli.
7. Investitsiya samaradorligi koeffitsientini hisoblash usuli.

Qo'shimcha belgilar kiritamiz:

Bt - t yildagi loyihaning daromadi;

Ct - t yildagi loyiha xarajatlari;

t_1, \dots, n - loyihaning amal qilish yillari.

1. Loyihaning sof hozirgi qiymati usuli (NPV) investitsion loyihani amalga oshishi natijasida korxonani bozor qiymati o'sishi mumkin bo'lgan sof joriy qiymatni aniqlashga asoslangan. Sof joriy qiymat – bu investitsion loyihani amalga oshirganda vujudga kelgan va joriy qiymatlarga diskontlangan pul tushumlari summasi bilan ushbu loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha xarajatlarning diskontlangan joriy qiymati summasi orasidagi farq. Sof joriy qiymatligi quyidagicha aniqlanadi:

$$NPV = \frac{B_1 - C_1}{1+r} + \frac{B_2 - C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n - C_n}{(1+r)^n} \quad (1)$$

Loyihalar to'g'risida yechim qabul qiladigan shaxslar afzallikni NPV ijobiy qiymatga ega bo'lgan loyihalarga berishi kerak. NPV ning salbiy natijasi daromad normasi zaruriydan kam bo'lganligi, pul mablag'larni samarasiz ishlatilganligi haqida guvohlik beradi. Yuqoridan keltirilgan iboradan ko'rinib turibdiki, sof joriy qiymatlikning absolyut miqdori NPV o'lchamlarning ikki turiga bog'liq. Birinchi - investitsion jarayonni ob'ektiv jihatdan tavsiflaydi, u ishlab chiqarish jarayoni bilan belgilanadi. Ikkinchi turiga foiz stavkasining miqdori sifatida kiritish mumkin.

Loyihaning sof joriy qiymatlik me'yorini aniqlab beruvchi asosiy omillardan biri - investitsiyalar, ishlab chiqarish yoki sotuvlarning «jismoniy» xajmlarda ifodalangan faoliyat xajmi (masshtabi) hisoblanadi. Shu tavsifi bilan farq qiladigan loyihalarni taqqoslash uchun qo'llanadigan usul tabiiy cheklashlardan iborat bo'ladi: NPVning katta miqdori kapital qo'yimlarning yanada samarali variantga to'g'ri kelmasligi mumkin.

Ushbu usul faqat quyidagi savolga javob beradi: tahlil qilinayotgan pul qo'yish varianti korxonani bozor bahosi o'sishiga yoki investor boyligi oshishiga to'g'ri keladi.

Lekin, bu ko'rsatkich quyidagi kamchilikka ega: tanlangan diskont stavkasi odatda loyiha ekspluatatsiyasining birinchi davri uchun o'zgartirilmagan qo'llaniladi. Shu bilan bir vaqtda kelajak davrda iqtisodiy sharoitlar o'zgarishi bilan bog'liq ravishda bu stavka o'zgarishi mumkin. Bu kamchilikka qaramasdan ushbu ko'rsatkich chet el tajribasida investitsiya samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimida eng ishonchliqlaridan hisoblanadi.

2. Foydalilik indeksi. Foydalilik indeksi profitability index, PI loyihaning nisbiy foydaliligini yoki loyihada qo'yilma birligiga to'g'ri keladigan pul kirimlarining diskontlashgan qiymatini ifodalaydi. Loyihalarning tadqiqotchilari uni hisoblashda xar xil yechimlardan foydalanishadi. Ayrimlar PI ni loyihadan olingan sof keltirilgan kirimlarni dastlabki qo'yimlarga bo'lish yo'li hisoblaydi yoki :

$$PI = \frac{NPV}{C_0} \quad 2)$$

bu yerda: NPV - loyihaning sof keltirilgan qiymatligi;
So - dastlabki xarajatlar.

Mazkur holatda yechimni qabul qilish mezonini NPVga asoslangan yechimga mos, ya'ni $PI > 0$. Boshqa tadqiqotchilar bu mezonni diskontlashgan kirimlarni diskontlashgan to'lovlarga bo'lishdan kelib chiqqan deb hisoblashadi va bunday holatda samarali loyihalar uchun uning miqdori birdan kam bulmasligi kerak. Ammo hisobning xar bir usulida ham foydalilik indeksi qo'yilmalarning samaradorligini ifodalaydi.

Lekin esdan chiqarimaslik kerakki, foydallilik indeksining yuqori me'yorlari NPV ning yuqori ahamiyatiga doimo mos kelmasligi ham mumkin, teskari holat ham ro'y berishi mumkin. Gap shundaki, yuqori joriy kimmatlilikka ega bulgan loyihalar samarasiz bo'lishi mumkin, demak foydalilik indeksi uncha katta bo'lmasligi mumkin.

2. Daromadlar/xarajatlar nisbati, Daromadlar/xarajatlar yoki foydalar, sarflar nisbati (Benefits to Costs Ratio) daromadlarning diskontlashgan oqimi(summasi)ni xarajatlarning diskontlashgan oqimiga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi va quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi.

$$B/C_{ratio} = \frac{\sum_{t=1}^I \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t}} \quad (3)$$

Bu mezon foydalilik indeksi mezonining xususiy xili bo'lib hisoblanadi.

Agar $V/S_{ratio} > 1$ bo'lsa, loyihaning daromadlilik minimal darajadan yuqoridir va loyiha qoniqarli deb hisoblanadi. (Daromadlar/xarajatlar) nisbati loyihani moliyaviy jihatdan qoniqarsiz loyihaga aylantirmaslik uchun xarajatlarni qanchaga oshirish mumkinligini ifodalaydi.

Ko'p hollarda NPV va V/S_{ratio} ikki, loyihadan eng yaxshisini bir xil tabakalashtiradi. Ammo ayrim vaziyatlarda bir nechta muqobil variantlardan bittasini NPV va V/S_{ratio} mezonlari bo'yicha tanlashda qarama-qarshi natijalar xosil bo'ladi. 2-chizmada ifodalangan NPV va V/S_{ratio} ning teng ma'noda bo'lgan va loyihalarga mos keladigan nuqtalarini topaylik. Qat'iy byudjet cheklashlari sharoitida $S=S^*$ samaradorlik chegaralari ikki mezon uchun mos keladi:

$$NPV=0 \Leftrightarrow V/S_{ratio}=0 \quad (4)$$

chiziqdan yuqorida yotgan loyihalar kattaroq daromadlilikka egadir. (ML ga nisbatan ustunliroqdir va N ga o'rin beradi).

4. Daromadlilikning ichki me'yori (Internal Rate of Return).

Daromadning ichki me'yori deganda, doimiy olinadigan daromadni kapitallash, investitsiyaga teng summani beradigan hisoblangan foiz stavkasi tushuniladi. Uning natijasida kapital qo'yish operatsiyada qoplanadi. Boshqa so'z bilan aytganda ichki daromadlilik normasiga teng stavka bo'yicha investitsiya summasi foizda hisoblanganda daromad vaqtida taqsimlanadi. Stavka qancha yuqori bo'lsa kapital qo'yilma samarasi shunchalik yuqori bo'ladi.

IRR investitsiyalashga yo'naltirilgan mablag'larni qoplash darajasini bildiradi va o'z tabiati bilan turli foiz stavkalariga yaqin. IRR ni aniqlash usuli daromadlar taqsimlanishining aniq xususiyatlariga va investitsiyaga bog'liq.

Umumiy holda, investitsiya va undan qaytish to'lovlar oqimi ko'rinishidagi berilsa, IRR quyidagi tenglama asosida aniqlanadi:

$$\sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0 = 0 \quad (5)$$

Buni r ga nisbatan chiziqli interpolyasiya yoki Nyuton - Rafson usuli yordamida yechiladi.

IRRni aniqlash pul tushumlari miqdori bo'yicha bir xil bo'lmaganda qiyin bo'ladi. Bunday xolda hisoblash jarayonini sinab ko'rish va xatolar usuliga murojat qilib o'zgartirish kerak. Bunga bir nechta sonlar ichida IRRning qiymati aniqlanadi. IRR investor tomonidan investitsiyalash uchun qaysi bahoda kapitalni olish bo'yicha standart hisob sifatida o'zi uchun tanlanadi. Investitsiyani maqbul daromadlilik darajasi barer koeffitsienti HR deyiladi. Buni taqqoslash tamoyili quyidagicha:

- agar $IRR > HR$ loyiha maqbul;
- agar $IRR < HR$ loyi'a maqbul emas;
- agar $IRR = HR$ turlicha qaror qabul qilish mumkin.

IRR foydasiz loyihalarni o'tkazib yuboruvchi elak vazifasini bajaradi. Undan tashqari loyihalar foydalilik darajasi bo'yicha tartiblashda asos bo'lib xizmat qiladi.

Usulning kamchiliklari:

- IRR stavkasi bo'yicha loyihadan barcha oraliq pul tushumlarini reinvestorlashda kam real holatni ko'zda tutadi. Hayotda mablag' qismi dividend ko'rinishida to'langani, bir qismi past daromadli, lekin ishonchli aktivlarga, masalan davlatning qisqa muddatli obligatsiyalariga va boshqalarga investitsiyalangan bo'lishi mumkin;

- usul konvensial bo'lmagan pul oqimlarida ichki daromadlilik normasi ko'pligi muammosini yechmaydi, ba'zan bunday xollarda IRR umuman aniqlashga to'g'ri kelmaydi.

Ushbu usulning afzalligi shundaki, u har qanday kompaniyaning bosh maqsadiga erishishga va uning aksionerlari boylig'ini oshirishga yo'naltirilgan;

Daromadlilikning ichki me'yori (Internal Rate of Return). NPV, V/Sratio va PI hisoblanganda foiz stavkasining tanlanishi hisobning yakuniy natijasiga ancha katta darajada va, demak, uning o'zgarishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Oldin ifodalanganday, foiz stavkasining me'yoriga inflyasiya o'zgarishi, muqobil imkoniyatlar va investitsiyaviy xatarning darajasi ta'sir etadi.

5. Investitsiyani qoplash usuli: oddiy diskontsiz va diskontli eng ko'p qo'llanuvchi ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Vaqt olishni hisobga olmasdan, ya'ni daromadning har xil vaqtda olingan bir xil summalari qiymati bir xil deb hisoblanadi. Qoplash muddati ko'rsatkichi quyidagicha aniqlanadi.

$$ny = K / R \quad (6)$$

bu yerda:

ny – qoplash muddatining soddalashtirilgan ko‘rsatkichi;

K - investitsiya hajmi;

R - yillik sof daromad

Agar sof daromad bir xilda bo‘lmasa, qoplash muddati tushumlarini qo‘shish va sof daromadning summasi investitsiya summasiga teng bo‘lgunga qadar vaqtni hisoblash natijasida aniqlanadi. Chet davlatlarda ny – ko‘rsatkichi asosan kichik korxonalarda qo‘llaniladi. Bu ko‘rsatkichning asosiy kamchiligi u investitsiyaga amal qilishning to‘liq davrini hisobga olmaydi. Bu kamchilik kapital qo‘yilmalarning tushumi teng bo‘lmaganda ko‘zga tashlanadi. Shuning uchun qoplash muddati ko‘rsatkichi tanlash mezonini bo‘lib, emas, qaror qabul qilishda faqat cheklash sifatida qo‘llaniladi, ya‘ni loyiha qoplash muddati qabul qilingan cheklashdan katta bo‘lsa, mumkin bo‘lgan investitsion loyihalar ro‘yhatidan chiqarib tashlanadi.

Хулоса.

Investitsiyaviy loyihalarni ko‘p mezonli baholash va optimallashtirish muammolariga ko‘plab tadqiqotlar bag‘ishlangan bo‘lsada, bu yo‘nalish doimo dalzarb hisoblanadi, chunki, birinchidan muammoning fan va amaliyot uchun muhimligidan, ikkinchidan ko‘rsatkichlarni sonli va sifatiy birgalikda baholash, baholashning ko‘pdarajali ekanligi, ko‘pmezonli ko‘pdarajali avtomatik baholash uchun dasturiy vositalar ishlab chiqish kabi masalalar yetarlicha ishlanmaganligidandir.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni. 2014 yil 9 dekabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Investitsiya va infratuzilma loyihalarini jadal amalga oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2018 yil 20 iyun, PQ-3794-sonli Qarori
3. Jo‘raev A.S. va boshqalar. Investitsiya loyihalari 11 tahlili. O‘quv qo‘llanma. –T.: Sharq. 2003.
3. Abduvasiqov A.A., To‘htaeva S.Q. Agrosanoat majmuasi korxonalarida investitsiyalash va loyihalar tahlili. O‘quv qo‘llanma.-T.: 2009.
4. Каримов Н.Ф., Хожиматов Р.Х. Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2011. 40-бет.